

Parâmetros da Consulta

Tribunal: TJ do Maranhão
Assunto: Superendividamento

Filtros Ativos

- Liminar requerida: Deferidas

BASE TOTAL DE PROCESSOS

101

Sentenças apuradas: 145

Liminares apuradas: 597

Total liminares requeridas: 596

Panorama de Sentenças

Total apurado de processos sentenciados

Resultado	Quantidade	Percentual
Procedente	13	9.0%
Parcial	12	8.3%
Improcedente	80	55.2%
Extinção	0	0.0%
Homologação	40	27.6%
Outros	0	0.0%

Liminares

Total apurado de liminares requeridas

Resultado	Quantidade	Percentual
Total requeridas	596	100%
Deferidas	101	16.9%
Indeferidas	496	83.2%

Número do Processo	Classe	Assunto
08005054120258100126	Inválido	Superendividamento
08007738420258100065	Inválido	Superendividamento, Práticas Abusivas, Interpretação / Revisão de Contrato
08019367720258100040	Inválido	Superendividamento
08020956220258100026	Inválido	Superendividamento
08016003820258100084	Inválido	Superendividamento
08050059720248100058	Inválido	Superendividamento
08094935220248100040	Inválido	Superendividamento
08176562120248100040	Inválido	Superendividamento
08180620820258100040	Inválido	Superendividamento
08213170820248100040	Inválido	Superendividamento
08215142620258100040	Inválido	Interpretação / Revisão de Contrato, Superendividamento
08220478220258100040	Inválido	Superendividamento
08223474420258100040	Inválido	Superendividamento, Liminar
08230925820248100040	Inválido	Superendividamento, EMPrestimo consignado
08232034220248100040	Inválido	Superendividamento
08232172620248100040	Inválido	Superendividamento, EMPrestimo consignado
08236944920248100040	Inválido	Superendividamento
08238954120248100040	Inválido	Superendividamento
08241985520248100040	Inválido	Superendividamento
08244554620258100040	Inválido	Superendividamento

Número do Processo	Classe	Assunto
08269401920258100040	Inválido	Superendividamento
08134904320248100040	Inválido	Superendividamento
08153253220258100040	Inválido	Superendividamento
08216713320248100040	Inválido	Tutela de Urgência, Superendividamento
08006400920248100152	Procedimento do Juizado Especial Cível	Superendividamento
08010913820258100010	Procedimento do Juizado Especial Cível	Liminar , Obrigação de Fazer / Não Fazer, Superendividamento
08009450520238100030	Cumprimento de sentença	Superendividamento, EMPrestimo consignado
08012343520238100030	Procedimento do Juizado Especial Cível	EMPrestimo consignado, Superendividamento
08013862320238100050	Procedimento do Juizado Especial Cível	Superendividamento
08000036020268100064	Inválido	Superendividamento
08019158420248100057	Inválido	Superendividamento
08020627320248100037	Inválido	Superendividamento
08020826420258100058	Inválido	Superendividamento
08024779420258100207	Inválido	Superendividamento, Cláusulas Abusivas
08024689420258100058	Inválido	Superendividamento
08026159520248100207	Inválido	Cláusulas Abusivas, Crédito Direto ao Consumidor - CDC, Revisão de Juros Remuneratórios, Capitalização/Anatocismo, Superendividamento
08026135220248100102	Inválido	Superendividamento
08028484720248100028	Inválido	EMPrestimo consignado, Tutela de Urgência, Cartão de Crédito, Superendividamento

Número do Processo	Classe	Assunto
08030259220258100022	Inválido	Superendividamento
08032487420248100056	Inválido	Superendividamento
08035136320258100049	Inválido	Superendividamento
08038217220258100058	Inválido	Superendividamento
08041805620238100037	Inválido	Superendividamento
08043256820258100029	Inválido	Superendividamento
08046275520248100022	Inválido	Superendividamento
08050493920258100040	Inválido	Superendividamento, Liminar
08053395420258100040	Inválido	Superendividamento
08054373920258100040	Inválido	Superendividamento
08059378520248100058	Inválido	Superendividamento
08057954720258100058	Inválido	Superendividamento
08027263420258100049	Inválido	Superendividamento
08028095020258100049	Inválido	Superendividamento
08028248920258100058	Inválido	Superendividamento
08063177420258100058	Inválido	Superendividamento
08068915420258100040	Inválido	Liminar , Superendividamento
08078280920258100026	Inválido	Superendividamento
08081439220258100040	Inválido	Liminar , Superendividamento
08000498820258100030	Cumprimento de sentença	—
08003575320268100107	Inválido	Superendividamento
08007549820258100026	Inválido	Superendividamento

Número do Processo	Classe	Assunto
08652727520258100001	Inválido	Superendividamento
08893365220258100001	Inválido	Tutela de Urgência, Superendividamento
09015657820248100001	Inválido	Superendividamento
09156442820258100001	Inválido	Superendividamento
08020350720248100000	Agravo de Instrumento	Superendividamento
08021127920258100000	Agravo de Instrumento	Superendividamento
08024687420258100000	Agravo de Instrumento	Superendividamento
08025862120238100000	Agravo de Instrumento	Superendividamento
08049442220248100000	Agravo de Instrumento	Superendividamento, EMPrestimo consignado, Crédito Direto ao Consumidor - CDC
08054820320248100000	Agravo de Instrumento	Superendividamento
08065984420248100000	Agravo de Instrumento	Superendividamento
08063325720248100000	Agravo de Instrumento	Superendividamento
08105413520258100000	Agravo de Instrumento	Superendividamento
08117832920258100000	Agravo de Instrumento	Superendividamento
08107983120238100000	Agravo de Instrumento	EMPréstimo consignado, Superendividamento
08116692720248100000	Agravo de Instrumento	Superendividamento
08109089320248100000	Agravo de Instrumento	Superendividamento, Assistência Judiciária Gratuita
08117937320258100000	Agravo de Instrumento	Superendividamento, Assistência Judiciária Gratuita
08111233520258100000	Agravo de Instrumento	Superendividamento
08118742220258100000	Agravo de Instrumento	Alienação Fiduciária, Superendividamento

Número do Processo	Classe	Assunto
08144952620248100000	Agravo de Instrumento	Superendividamento
08177436320258100000	Agravo de Instrumento	Superendividamento
08142894620238100000	Procedimento Comum Cível	Superendividamento
08163353720258100000	Agravo de Instrumento	Superendividamento
08181974320258100000	Agravo de Instrumento	Superendividamento
08205465320248100000	Agravo de Instrumento	Superendividamento
08201239320248100000	Agravo de Instrumento	Superendividamento
08217628320238100000	Agravo de Instrumento	Crédito Direto ao Consumidor - CDC, Superendividamento, EMPrestimo consignado
08219357320248100000	Agravo de Instrumento	Superendividamento
08243892620248100000	Agravo de Instrumento	Superendividamento
08217763320248100000	Agravo de Instrumento	Superendividamento, Assistência Judiciária Gratuita
08242581720258100000	Agravo de Instrumento	Superendividamento
08253791720248100000	Agravo de Instrumento	Superendividamento
08255304620258100000	Agravo de Instrumento	Gratuidade, Superendividamento
08269776920258100000	Agravo de Instrumento	Superendividamento
08275845320238100000	Agravo de Instrumento	Superendividamento
08308022120258100000	Agravo de Instrumento	Superendividamento
08350823520258100000	Agravo de Instrumento	Superendividamento
08349117820258100000	Agravo de Instrumento	Superendividamento
08359813320258100000	Agravo de Instrumento	Superendividamento
08793247620258100001	Inválido	Superendividamento